

BOLA SHAXSINI RIVOJLANTIRISHGA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVDA ILM – FAN, TA’LIM VA AMALIYOT INTEGRATSIYASI

Hoshimova Dilnoza

NamDPI, Maktabgacha ta’lim yo’nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15509390>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bola shaxsini har jihatdan shakillantirish jarayonida kompetensiyaviy yondashuvning samarali jihatlari bayon etiladi. Shu bilan birgalikda ilm-fan ta’lim va amaliyotning o’zaro chambarchas bog’liqligi, uzviyligi hozirgi ta’lim tizimidagi o’rni yoritilgan. Ushbu o’zaro bog’liqlikning qay tarzda qo’llanilishi orqali bolalarning yosh va xususiyatlaridan kelib chiqib komil inson bo’lib o’sishiga erishish yo’llari tahlil qilinadi.*

***Kalit so’zlar:** Shaxs, rivojlanish, kompetensiya, ta’lim, integratsiya.*

***Abstract:** This article describes effective aspects of a competent of competitive approach during the formation of the person’s personality in every way, is covered with interaction of science, education, and practice, and the role of the practice in the current education system. Through the other use of these interrelation, ways to reach the growth of children as a perfect person is analyzed.*

***Keywords:** person, development, competition, education, integration.*

Kirish: Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda ta’lim tizimida yuz berayotgan o’zgarishlar bola shaxsining ko’p tomonlama rivojlantirishga o’zgacha yondashishni talab qiladi. Kompetensiyaviy yondashuv natijasida ta’lim tarbiya berish, bilim, ko’nikma va malakalarni hayotiy jarayonlarda foydalanishi nazarda tutadi.

Shaxs- psixologik jixatdan taraqqiy etgan shaxsiy xususiyatlari va xattiharakatalari bilan bosqalardan ajralib turuvchi, muayyan xulq atvor va dunyoqarashga ega bo’lgan jamiyat a’zosi.

Individ – (lotincha “individuum” bo’linmas, yagona, alohida, degan ma’nolarni bildiradi) xatti harakatlarini shartli refleks yordamidagina tashkil eta oluvchi biologik mavjudot. [1]

Shaxs- muayyan jamiyatning a’zosisdir. Shaxsning kamol topishida va xulqida ishtimoiy va biologik omillarning ta’sir kuchi hamisha bir xil bo’la vermaydi, chunki uning xulqiga munosabatlariga vaziyat ham ta’sir etadi. Shaxsning kamolga yetishida nasl- irsiyat, ijtimoiy-muhit, ta’lim tarbiya muhim ahamiyatga ega sanaladi. Shaxs qaysi jamiyatda yashasa o’sha jamiyat hayotidagi qonun qoidalarga asoslanib kamol topadi, har bir odam shaxs sifatida turlicha namoyon bo’ladi. O’zining xarakteri, qiziqishi, qobiliyati, aqliy rivojlanganlik darajasi, ehtiyoj va mehnat faoliyati munosabati bilan farqlanadi [2]

Individ shaxsga aylanishi uchun –oila, maktab, do’stlar orqali inson ijtimoiy me’yorlarni o’rganadi, mustaqil fikrlay boshlaganda o’z qarorini qabul qilganda, o’zining harakatlari uchun javobgarlikni anglaganda, o’zni jamiyatdagi ro’li orqali tanitganda. Individ shaxsga aylanishi uchun u ijtimoiylashi, ongli tarzda o’zini jamiyat a’zosi sifatida anglashi kerak. Bu albatta bola qanchalik ulg’ayib borsa bosqichli tarzda amalga oshiriladi 3 yosh atrofida bola o’zini “men” – iga ega bo’ladi, bu esa shaxsning shakllanish boshlanish qismidir. 6-7 yosh bolaning maktabga chiqishiga tayyorgarlik jarayoni bo’lib, muhitga ko’proq kirishadi. 12-18 yosh o’smirlik davrida shaxsiy qarashlariga ega bo’ladi, o’zining erkin fikri rivojlanadi. Bu yoshga kelib shaxs asosiy jihatdan shakllanadi. Individ ko’pincha o’smirlik davrida shaxsga aylanadi, lekin bu jarayon shu

bilan tugamaydi, insoniyat butun hayoti mobaynida rivojlanib o'sib boradi, va o'z shaxsini ko'proq boyitishda davom etadi.

Rivojlanish – Shaxsning fiziologik va intellectual o'sishda namoyon bo'ladigan miqdor va sifat o'zgarishlar mohiyatini ifoda etuvchi murakkab jarayon. Jismoniy rivojlanish bo'yicha o'sishi, vazning ortishi, sezgi a'zolarining mukamallashuvi, harakatlarni to'g'ri boshqara olish bilan bog'liqdir. Ruhiiy rivojlanishda esa kishi shaxsidagi psixologik sifatlar va belgilarning shakllanishi, ematsional irodaviy, bilish jarayonida muhim o'zgarishlar ro'y beradi. Bolaning ijtimoiy rivojlanishi, u ijtimoiy hayotda qatnasha boshlaganda, uning xulqida, tevarak atrofga bo'lgan munosabatida namoyon bo'ladi.[2]

Kompetensiya – bolaning bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlar majmuidir.

Kompetentli bola o'z bilim, ko'nikma va malakalarini muayyan vaziyatda safarbar qilishi va qo'llashi, o'z maqsadiga erishishi va rivojlanishining har bir bosqichda yoshiga most keladigan vazifalarni hal qilishi mumkin.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim berishda kompetensiyaviy yondashuv bolalarning bilish bilan bo'g'liq bo'lgan ehtiyojlari, muamolar va imkoniyatlarga samarali javob berish qobiliyatini shakllantirish, axloqiy meyorlar va qadriyatlarni rivojlantirish, boshqa insonlar bilan muloqot qilish, shaxsiy (“men”konsepsiyasi) ni shakllantirishni o'z ichiga oladi.”Ilk Qadam” davlat o'quv dasturida maktabgacha yoshdagi (6-7 yosh) bolaning tayanch kompetensiyalari :

Kommunikativ Ijtimoiy

Shaxsiy (“Men” konsepsiyasini qurish) Bilish

Bolaning rivojlanish soxalari kompetensiyalari : Bolaning kompetensiyalari bola rivojining quydagi soxalarida belgilanadi: Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmish tarzining shakllanishi Ijtimoiy –hissiy rivojlanish, Nutq,muloqot,o'qish va yozish malakalari, Bilish jarayoning rivojlanishi, Ijodiy rivojlanish.[3]

Kompetensiyaviy yondashuvda faqat bilim berilmaydi, balki bolalarning ma'lumotlar bilan ishlashi, ularning fikrlashi, muloqotni rivojlantirib boriladi. Bunda bola olingan ma'lumotlarni amalda qo'llaydi. Bolaning shaxsini rivojlantirishda ilmiylikga asoslanga metodlar va amaliyotga tadbiiq etilgan tajriba sinovlarning ahamiyati kata hisoblanadi. Bola amaliy ta'limiy faoliyatlarda o'zlashtirgan bilimlarini yanada mustahkamlanadi va ularni amaliyotda qo'llashni o'rganadi ilm –fan, ta'lim, amaliyotning birgalikdagi faoliyati natijasida bolalar ijtimoi muhitga mostlashadilar,o'zlari erkin qaror qabul qilishni o'rganadilar. Integratsiyalash yondashuv orqali pedagog tarbiyachilar, ota-onalar va shu yo'nalishda tadqiqot olib borayotgan izlanuvchilar o'rtasida hamkorlik yo'lga qo'yiladi. bunda bola orqali bolaning shaxsini yuksaltirishga doir aniq maqsadlar aniqlanib, metodik berilgan tavsiyalar mustahkamlanadi va amalyotda sinovdan o'tkaziladi.

Xulosa

Kompetensiyaviy yondashuv sababli bolaning shaxsini o'stirishda ilm-fan, ta'lim va amaliyotning o'zaro bog'liqligi muhim sanaladi. Ularning birgalikdagi faoliyati natijasida erkin fikrlaydigan,mustaqqil, ijodkor shaxslar tarbiyalanib boriladi. Pedagogik faoliyatda kompetensiyaviy yondashuvni yanada ko'proq o'rganish va uni amaliyotda qo'llash, hozirgi davrda muhim vazifa sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 1 Asqarova D.Q “Bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash metodikasi” “Navro'z nashriyoti Toshkent 2020[1]
2. F.R Qodirova, SH.Q.Toshpolatova, N.M Qayumova, M.N A'zamova

3. “Maktabgacha pedagogika” “Tafakkur” nashriyoti 2019 yil [2]
4. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari uchun “Ilk Qadam ”
5. Davlat o‘quv dasturi “Toshkent ” 2022 yil [3]